

ÁREA TEMÁTICA ELEGIDA: N. 4 ° Recursos Naturales, semillas y agrobiodiversidad
Registro de semillas nativas y criollas intercambiadas en la ferias de semillas con el aplicativo Epicollect 5.

Autores: Ortt Enso¹; Fariza Silvina²; De Lima Lucas¹; Mónica Heck²; Raúl Gonzalez¹;

1 Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM) - Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena (INAFCI) - Escuela Agrotécnica Eldorado Universidad Nacional de Misiones (UNAM). eortt@hotmail.com

² Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Resumen

El presente relato de experiencia tiene como objetivo presentar un avance de los resultados obtenidos del relevamiento de semillas nativas y criollas en la provincia de Misiones, Argentina utilizando la herramienta digital Epicollect 5. Dicho relevamiento se realizó mediante la articulación entre instituciones y organizaciones vinculadas con el Movimiento por las Semillas Campesinas de Misiones, que promueve las ferias de intercambio de semillas tanto regionales como provinciales todos los años. Cuenta con experiencias piloto en el uso del aplicativo en ferias zonales/locales de semillas realizadas en diversas localidades en los años 2020 y 2021.

Este primer avance de resultado muestra la información relevada durante la XXV Feria Provincial de Semillas. En cuanto a los resultados más destacados del registro tomado a 49 guardianes/as pertenecientes a 30 organizaciones de agricultores, se obtuvo un total de 252 muestras (registros), que fueron agrupadas desde el punto de vista taxonómico científico en 91 especies de 32 familias botánicas. Dentro de ellas, las familias Fabaceae (Leguminosas), Cucurbitáceas (zapallo, pepino, melón, sandía, entre otros) y Poaceae (arroz, maíz, entre otros) resultaron las mejor representadas.

Como evaluación parcial de la aplicación de esta herramienta consideramos que es necesario realizar un mayor esfuerzo de muestreo aumentando el número de registros para obtener una mayor representatividad de la realidad que acontece en cada feria de intercambio.

Palabras clave: Registro; Semillas; Epicollect 5

Descripción de la experiencia.

Los agricultores familiares cumplen un rol fundamental en la conservación de la agro-

III CONGRESO ARGENTINO
DE AGROECOLOGÍA

biodiversidad (Arias, 2018). La diversidad de especies presente en sus chacras representa seguridad y soberanía alimentaria, posibilita una alimentación saludable y representa un seguro para enfrentar el cambio ambiental y las necesidades sociales y económicas cambiantes (Cababie *et al.*, 2015).

Las prácticas de conservación y difusión de semillas se han transmitido de generación en generación, en cada familia y comunidad de agricultores (Attianese, M, 2007). Es un fenómeno complejo y dinámico donde se articulan dimensiones económicas, ecológicas, productivas y socioculturales de la vida de las familias campesinas (Sarandon & Bonicatto, 2020). En las semillas conservadas está implícita la historia, las costumbres y las tradiciones de estas comunidades.

En Argentina, las ferias de intercambio de semillas tienen su origen en Misiones a principios de la década del 90 (García, 2014). Desde entonces, se han ido replicando en diferentes regiones del país, convirtiéndose en espacios de encuentro de agricultoras y agricultores, instituciones públicas y de la comunidad en general. Son el lugar de encuentro de las familias campesinas donde se promueve el intercambio y la conservación de las variedades nativas y criollas. Constituyen un espacio de reflexión, capacitación, concientización y de realización de actividades culturales para la construcción de la soberanía alimentaria local.

A pesar del importante rol que juega la conservación *in situ* y el intercambio de semillas nativas y criollas en el contexto local, siendo necesaria una sistematización y/o registro de la diversidad presente y las tradiciones asociadas. Esta experiencia se inició en un contexto de pos pandemia COVID19 en el año 2020 como una propuesta para realizar el registro de variedades criollas y nativas de forma más dinámica y automática de la que se venía realizando a través planillas en papel. Desde el Movimiento por las Semillas Campesinas de Misiones se decidió en reuniones virtuales utilizar la aplicación EPICOLLECT 5 (Aanensen, 2014) propuesta por un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Misiones.

El objetivo principal del registro digital fue relevar las variedades de semillas, que los guardianes/as ofrecían para intercambiar en las ferias. Se establecieron algunos datos mínimos asociados a relevar: localidad de procedencia de los guardianes, organización a la que pertenecen, nombre común de las especies/variedades, su origen, la cantidad de años que la tienen, su época de siembra y cosecha, entre otros.

Para llevar adelante el proceso de registro se acordó con las instituciones que forman parte del Movimiento que el mismo sea participativo y con instancias de pruebas pilotos y mejoras durante el proceso de aplicación. Las instituciones que participaron fueron la Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), el (Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI) ex Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) con sus dependencias: Escuela Agrotécnica Eldorado (EAE) y la Carrera de Agronomía de la Facultad de Ciencias Forestales (FCF)

Las dos primeras instituciones (RAOM- INAFCI) propusieron los criterios de registro observando los que se realizaban en papel y los estudiantes de la carrera de agronomía de Facultad de Ciencias Forestales crearon el proyecto con el aplicativo EPICOLLECT 5. Es una aplicación móvil y web que permite la recopilación de datos, con posibilidades de geolocalización y fotografía además permite la gestión y el análisis de los mismos. Es importante resaltar que este aplicativo es un software de uso libre, que se puede descargar en los celulares, ofreciendo un almacenamiento temporario de los registros off line y luego cuando se conecta a una red permite subir los mismos a la nube. Esto fue clave ya que en muchos lugares donde se realizan las ferias no hay disponibilidad de

internet.

Para llevar adelante el registro se obtuvo la colaboración voluntaria de estudiantes de la carrera de Agronomía, del Profesorado de Ciencias Agropecuarias de San Vicente y de la Escuela Agrotécnica de Eldorado. Se realizaron talleres virtuales para la capacitación en el uso del aplicativo. También se dispuso de un modelo de escala numerada en hoja A4 como elemento para dimensionar el tamaño y así fotografiar las variedades de semillas ya que el programa posee esa función. Se realizaron varias pruebas piloto en ferias de intercambio de semillas: Eldorado (30 de julio de 2020), Nueve de Julio (29 de julio de 2021), San Vicente (07 de octubre de 2021) y Montecarlo (01 de agosto de 2021). Se registraron datos en la XXV Feria Provincial de Semillas realizada en la localidad de Capioví el 30 de julio de 2022. Sobre estos últimos se realizó el análisis que se presenta en este relato de experiencia. El análisis estadístico de los datos se realizó de manera conjunta con investigadores de la Estación Agropecuaria Cerro Azul

Figura 1: Actividad del registro en las ferias de semilla con escala numérica.

Resultados y análisis

Se pudo relevar información de 49 guardianes/as pertenecientes a 30 organizaciones de agricultores. Del registro se obtuvo un total de 252 muestras, que fueron agrupadas desde el punto de vista taxonómico científico en 91 especies de 32 familias botánicas. En la Tabla 1 y Figura 1 se muestran las familias botánicas a las que pertenecen las semillas relevadas en la XXV Feria Provincial de semillas 2022. Allí podemos observar que las familias Fabaceae (Leguminosas), Cucurbitáceas (zapallo, pepino, melón, sandía, entre otros) y Poaceae (arroz, maíz, entre otros) fueron las mejor representadas. Las familias Solanaceae (ajíes y pimientos, tomates y berenjenas, entre otros), Asteraceae (achicoria, girasol, caléndula, marcela, etc) y Amaranthaceae (acelga, remolacha), fueron las que le siguieron en orden. Las 26 familias restantes presentes en la feria representaron un 25 % del total relevado.

La gran diversidad de especies y familias botánicas detectadas en la Feria refuerza una vez más la importancia de que estos espacios de encuentro de saberes y plantas,

III CONGRESO ARGENTINO
DE AGROECOLOGÍA

se sigan desarrollando y potenciando. Como puntos a mejorar en futuros relevamientos, se sugiere aumentar el número de registros de manera de obtener una mayor representatividad de la realidad que acontece en cada feria de intercambio.

Tabla 1. Familias botánicas mejor representadas en la XXV Feria de Semillas Capióvi 2022

Familia	N	Familias	N	Familia	N	Familia	N	Familia	N
Fabaceae	70	Apiaceae	6	Rutaceae	3	Bignoniaceae	1	Meliáceae	1
Curcubitaceae	43	Zingiberaceae	5	Verbenaceae	3	Chenopodiaceae	1	Moringaceae	1
Poaceae	31	Caricaceae	4	Annonaceae	2	Clusiaceae	1	Plantaginaceae	1
Solanaceae	17	Desconocido	4	Boraginaceae	2	Convolvulaceae	1	Rosaceae	1
Asteraceae	15	Euphorbiaceae	4	Lamiaceae	2	Lauraceae	1		
Amaranthaceae	13	Brassicaceae	3	Oxalidaceae	2	Liliaceae	1		
Malvaceae	8	Leguminosae	3	Apocynaceae	1	Magnoliopsida	1		

Figura 1: Familias botánicas mejor representadas

Origen de las semillas

El 39,7 % de las semillas presentes fueron obtenidas a través de herencia familiar y el 22,6% a través de ferias de intercambio (Figura 2). Con estos porcentajes podemos

III CONGRESO ARGENTINO
DE AGROECOLOGÍA

observar que en las ferias son espacios de intercambio de semillas y saberes, ya que aquellas personas que se llevaron semillas en años anteriores han sabido mantenerlas, cultivarlas, cosecharlas y volver a llevar esas variedades para nuevos intercambios, haciendo un aporte al mantenimiento de la biodiversidad y circulación de las semillas nativas y criolla. En cuanto a los otros porcentajes menores de entre el 13,9% y 6 % se refieren al origen por recolección y comercial, este último vinculado al origen por compra de semillas del sistema comercial, como agropecuarias. Estos datos son interesantes y nos permiten destacar que muy pocas semillas tienen origen comercial.

Figura 2: Origen de las semillas registradas.

Hace cuanto mantiene la semilla

Asimismo un 22,6 % de las semillas presentes en la feria han sido mantenidas por los agricultores hace más de 10 años (entre 10 y 50 años). Pero un 15,5 % tienen un origen más reciente (de 1 semana a 8 meses) y un 31 % son conservadas hace menos de 5 años. Un 7,5% reporta que las tienen "hace mucho tiempo" sin detallar un tiempo específico y 12,7 % no responde o no se acuerda.

En la charla con los participantes se pudo encontrar una gran diversidad de respuestas, entre ellas, que las semillas las tenemos "hace mucho tiempo", "de toda la vida", "20 años", "50 años". Es importante resaltar estas palabras, ya que representan el valor que tienen las semillas como patrimonio cultural y parte de la soberanía alimentaria de los agricultores.

III CONGRESO ARGENTINO
DE AGROECOLOGÍA

Figura 3: Origen de las semillas.

Conclusión:

En la XXV Feria Provincial de Semillas se pudieron detectar una gran cantidad de especies pertenecientes a 32 familias botánicas. Como evaluación del proceso de aplicación de esta herramienta consideramos que en forma general es necesario realizar un mayor esfuerzo de muestreo aumentando el número de registros, esto implicaría mayor cantidad de colectores de datos para así obtener una mayor representatividad de la realidad que acontece en cada feria de intercambio. También consideramos que es necesario reforzar la formación de los colectores de datos en el uso del aplicativo para unificar los criterios que se toman para el registro. Además evaluamos la importancia de realizar pruebas piloto de uso y en base a la experiencia, reformular preguntas o bien secciones a abordar en los registros.

Agradecimientos

Agradecemos a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, de las carreras de Ingeniería Agronómica, del Profesorado de Ciencias Agropecuarias de San Vicente y de la Escuela Agrotécnica de Eldorado.

Referencias

Aanensen, D. M., Huntley, D. M., Menegazzo, M., Powell, C. I., & Spratt, B. G. (2014). EpiCollect+: linking smartphones to web applications for complex data collection projects. *F1000Research*, 3.

Arias, C. (2018). Conservación e intercambio de semillas criollas. La contribución de los agricultores familiares de la Feria de semillas del Valle de Uco, Mendoza, Argentina a la conservación de la agrobiodiversidad. Universidad Nacional de Cuyo. 59p.

Attianese, M. (2007). La potencialidad de la Agricultura Familiar en la construcción de territorios. Cooperativa Agropecuaria y Forestal de Colonia Paraíso Ltda., San Pedro, Misiones. Un caso virtuoso de entramado socio- productivo. Universidad de Buenos Aires. 104pp.

III CONGRESO ARGENTINO
DE AGROECOLOGÍA

Cababie, J., Bonicatto, M., Abbona, E. (2015). Semillas y saberes de los agricultores familiares. ¿Cuál es el rol de las ferias de intercambio en su reproducción y conservación? Rev. Fac. Agron. La Plata (2015) Vol 114 (Núm. Esp.1) Agricultura Familiar, Agroecología y Territorio: 122-128.

García, P. (2014). Conocimiento y conservación de semillas agrícolas originarias cultivadas por familias campesinas en el Salado Centro, Santiago del Estero. Universidad Nacional de Santiago del Estero. 88p.

Alejandro R. Vargas (Director). (2021, octubre 12). *Creación de un proyecto en Epicollect5*. <https://www.youtube.com/watch?v=pHt0wsoVgUY>